

Introducción

Es por todos conocido que a consecuencia de los niveles de industrialización, población y explotación de recursos alcanzados durante el siglo XX, un nuevo reto se suma a los diversos enfoques de desarrollo existentes, el que éste debe ser sustentable, es decir, que busque lograr “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” así lo definió en 1987 el Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU.

Paralelamente al reconocimiento de los desafíos ambientales, surgían dentro de los movimientos de la sociedad civil las Organizaciones No Gubernamentales de carácter ambientalista, que comenzaron a proliferar a partir de la mitad del siglo XX; Venezuela, no es la excepción, existen en el país diversas organizaciones ambientales a lo largo de todo su territorio, entre las que podemos mencionar Vitalis, Fundación agua clara, Naturazul, Fundación ecológica Zuliana, y, la que directamente será objeto de nuestro estudio, el grupo ambientalista y de reciclaje Everest.

1. Orígenes del grupo Everest

A grandes rasgos, la situación de origen que permitió el surgimiento de esta iniciativa comunitaria, fue la situación ambiental, urbana, y social de la parroquia Antonio Borjas Romero, de la cual les puedo resumir que según el informe preliminar sobre Asentamientos Urbanos irregulares para el Plan de Desarrollo Local de Maracaibo (2005), Antonio Borjas Romero es una parroquia no consolidada o periférica, donde predomina una actividad inmobiliaria esencialmente informal, y presentan un alto déficit habitacional, caracterizado por ranchos y viviendas inadecuadas. Para ese año tenía una población estimada en 89.477 hab. Tiene un área de 20,00 km² y una densidad de hab/km² de 4.473,85.

Se caracteriza, además, por tener casi 2 terceras partes de su territorio dentro de la Zona Protectora de Maracaibo, siendo un área naturalmente inundable por sus características físico-naturales. El informe nos indica también que 90% de su poblamiento ha sido a través de invasión, estos habitantes poco a poco han podido legalizar su propiedad, aunque todavía muchas casas están en terrenos de la municipalidad.

Los habitantes de los sectores más poblados de esta parroquia (Torito Fernández, Miraflores, Marite, Barrio Zulia, Raúl Leoni, entre otros) según datos obtenidos por el Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest (GARE: 2009), se encuentran afectados por vivir en una zona donde el servicio de aseo es deficiente, propiciando que muchas personas se deshagan de su basura tirándola a la cañada Fénix, o quemándola, también hay zonas de tráfico de carga pesada, lo cual genera problemas de contaminación sónica, así como una mezcla sin planificación de área comercial con residencial, siendo afectados por tener entre las viviendas, talleres mecánicos, polleras y talleres de latonería y pintura.

Además de ello, varios habitantes, estaban conscientes de que gran parte del problema ambiental de su comunidad se debía al “poco conocimiento y conciencia de sus habitantes” que afectaban su propia calidad de vida.

Fue entonces que se comenzaron a tomar iniciativas comunitarias de promoción de la cultura ambientalista, y del mejoramiento de la imagen del sector y constituir una organización comunitaria denominada Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest, para el momento PDVSA tuvo un programa llamado "PDVSA recicla" (2000), por lo cual, se reunieron con miembros de la comunidad El Marite, entre ellos Deidy Sayago, y acordaron una alianza para que la comunidad fuera objeto de talleres de formación ambiental y de reciclaje, así como de la recuperación de la casa comunitaria para este fin. Esta alianza duró aproximadamente un año, pero hizo crecer la llamita de la voluntad comunitaria y ampliar su capacidad en pro del reciclaje.

Gracias al trabajo continuo de motivación liderizado por Sayago, el reciclaje y el grupo se mantuvieron activos de manera independiente. Para el año 2003 se registraron como asociación civil sin fines de lucro, y tuvieron su primer reconocimiento por su actividad exitosa, por lo cual fueron a Brasil a compartir su experiencia. De allí en adelante, no les han faltado los aliados que colaboren con su causa, bien sea a través de formación, ayuda financiera, servicios, materiales o recursos humanos.

Con asistencia técnica de la Universidad del Zulia, y la participación de la comunidad, se establecieron las prioridades a intervenir dentro de toda la problemática socio-ambiental, estas fueron:

- La implementación de estrategias para contribuir con el saneamiento de los sectores.
- Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante conocimientos y prácticas que generen empleos directos e indirectos.
- Garantizar la sostenibilidad del proyecto, a través de la comercialización permanente del material reciclable.

El proyecto permanente y principal del grupo llamado "Reciclar para la sustentabilidad", es la recuperación de material reciclable, su separación, transporte y venta; sin embargo el aspecto cultural y educativo siempre ha sido transversal a toda su acción. De hecho, hay tanta o más variedad de actividades orientadas a la promoción cultural, que aquellas directamente relacionadas al saneamiento ambiental, pues sin duda, no pueden mantenerse unas sin las otras.

Esto lo podemos observar en la misión, visión, objetivos y estrategias del grupo, donde el componente cultural se encuentra siempre presente.

Visión: Ser una organización de gran envergadura y reconocimiento por su labor ambiental y social, así como pioneros estatales en el área de reciclaje.

Objetivos:

- Impulsar el desarrollo comunitario, mejorando las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales de las comunidades.
- Promover la cultura de reciclaje.
- Incentivar el interés por el enriquecimiento y difusión de los valores ambientalistas, con la participación activa de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Estrategias:

- La sensibilización de la población, partiendo de un diagnóstico ambiental in situ de las condiciones ambientales presentes en cada una de sus comunidades.

- Crear conciencia en los beneficiarios del proyecto sobre la problemática ambiental actual en el planeta, y cómo sus acciones contribuyen a acrecentarla, y a vivirlo en sus sectores.
- El establecimiento de un servicio de recolección selectiva de residuos sólidos en instituciones, comercios, empresas y comunidad.
- Conformación de redes entre recicladores y ecologistas a nivel nacional e internacional que enriquezcan el trabajo compartiendo experiencias.
- Conformación de unidades de producción artesanales y servicios ambientales.

2. Gestión cultural y educativa para el desarrollo sustentable

Todo proyecto dentro del grupo involucra la promoción cultural y educativa para el desarrollo sustentable. Así, por ejemplo, para que las comunidades clasifiquen sus desechos sólidos, reciben talleres sobre la problemática ambiental y sobre cómo separar los residuos, lo que pasará con ellos, y los beneficios obtenidos, además se profundiza en ellos el aprecio por habitar en ambiente sano y ornamentado. Veamos sus mejores prácticas en esta materia:

- Realización de talleres de motivación ambiental: por sector, tanto los que van a trabajar el reciclaje como los habitantes en general, reciben talleres dónde amplían sus conocimientos sobre: la contaminación, el desarrollo sustentable, sus derechos ambientales y de participación, el funcionamiento de la administración pública en materia ambiental, el reciclaje, así como todo lo que pueden realizar para mejorar la situación, buscando la disminución del consumo y del despilfarro de recursos. También a las empresas circundantes y proveedoras de material reciclable, se les imparten dichos talleres.
- Cursos con fines productivos (capacitación y entrega de herramientas)

Artesanía con reciclaje: personas de todas las edades, desarrollan la creatividad y habilidades técnicas para reutilizar el papel, latas, plásticos, e infinidad de objetos para elaborar otros, tanto ornamentales como útiles.

Plomería: manejo de tuberías caseras, para instalar, mantener, y evitar desperdicio de agua.

Jardinería: formación sobre la jardinería ornamental, así como sobre la variedad de plantas y árboles, su adecuación a los espacios urbanos y su mantenimiento.

- Trabajo con escuelas: se han abordado las escuelas de la comunidad con talleres, actividades de aprendizaje, y conformación de grupos escolares guardianes del ambiente. Del mismo modo, se les capacita para el reciclaje.
- Formación de un grupo de danza: llamado "Alturas" tiene subgrupos según la edad, se presentan con frecuencia en bailes para la comunidad y otros espacios.
- Equipos deportivos: niños y jóvenes realizan prácticas deportivas y participan en campeonatos.
- Presentaciones culturales: tanto en la comunidad como en otros espacios con frecuencia se organizan reuniones con todos los sectores y participantes de las diversas actividades, donde cada uno demuestra lo aprendido, como las danzas, los deportes, las artesanías, entre otros. Aproximadamente hay una presentación al mes, y una grande al año para el público en general y otros eventos en Maracaibo.
- Siembra de árboles: jornadas de recuperación de algún área verde, además de ello se educa para cuidar los árboles y tener conciencia de su importancia.

- Pinta de murales: murales con mensajes ecologistas para que sean vistos por toda la comunidad, en la actividad participan habitantes de todas las edades.
- Intercambio de experiencias: los miembros más activos del grupo participan frecuentemente en encuentros con otras organizaciones ambientalistas, con el objeto de intercambiar conocimientos y experiencias, y crear lazos para futuros proyectos.
- Durante 6 meses se realizó el programa de radio "Entre chamos ecológicos" en la radio comunitaria Maracaibo 89.7 FM.

Cuadro 1. Resultados de las actividades de promoción cultural-ambiental

Niños en grupos deportivos	60
Niñas en danza	32
Murales ecológicos	78
Árboles sembrados	530
Unidades de producción y servicios ambientales	21
Comunidades con coordinadores Everest	9
Talleres	147

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el grupo Everest.

2.1. Organización

La forma en que cualquier asociación se organiza, sus formas de comunicación, y la capacidad de participación de sus integrantes, determina gran parte de su gestión. En el grupo ambientalista y de reciclaje Everest, existen 9 miembros directivos, además de un aproximado de 3 coordinadores por cada una de las 9 comunidades hacia las cuales se han expandido. De igual forma, con frecuencia se realizan consultas comunitarias para el aporte de ideas y priorización de problemas.

Su organigrama está planteado de la siguiente forma:

Para la formulación de proyectos se toman en cuenta las demandas de la comunidad, las propuestas, así como el ofrecimiento que diversos entes realicen para colaborar (como extensión de la Universidad del Zulia).

En la planificación se evalúan experiencias previas, propias o de otros. Se gestionan los recursos necesarios, por medios propios o aportes de su red de colaboradores. Se organiza el cronograma, las metas y se delegan funciones. Es muy importante la correcta divulgación de la información y la sinergia entre los miembros del grupo.

Para la ejecución se cuenta con el apoyo de la comunidad y otros entes, dependiendo del tipo de actividad, y se busca su replicación en todos los sectores.

La evaluación de todo este proceso, es transversal desde la formulación, sin embargo, la rendición de cuentas de los resultados es frecuente dentro del grupo y con las otras organizaciones que hayan aportado algún tipo de recurso.

2.2. La creación de redes

La adición progresiva de organizaciones a la red formada por el grupo Everest, es un factor promotor del éxito de las actividades del grupo, de su expansión, y del reconocimiento que han tenido nacional e internacionalmente.

La primera red, y la fundamental, es con las comunidades objeto del proyecto de reciclaje y de las actividades de formación, luego, se tienen muchos "aliados" proveedores de material desechable, como las empresas, las escuelas, y las empresas receptoras y transformadoras. Además de ello están las universidades, entes de la administración pública de todos los niveles; organizaciones religiosas, y sobre todo, otras ONGs y recicladores nivel nacional e internacional.

Por mencionar algunas de todas estas organizaciones aliadas: Inter American Foundation, Ministerio del Ambiente, Instituto Municipal del Ambiente, Universidad del Zulia, Universidad Rafael Belloso Chacín, Instituto Autónomo Regional del Ambiente, y la Asociación Nacional de Recicladores de Venezuela, esta última formada en gran parte por iniciativa del grupo Everest.

La gestión estratégica de estas redes, es un capital de mucha importancia para el mantenimiento y ampliación de la labor ambientalista. Se trata de un buen ejemplo de generación de capital social.

Conclusiones

En el debate mundial sobre las políticas de desarrollo sustentable, muchas veces hay que asomar la vista hacia las acciones locales que además de aportar su grano de arena, son un ejemplo para su expansión y ejemplo del éxito de la acción comunitaria para la mejora de la calidad de vida, siempre que esta esté bien coordinada y sus resultados ayuden a la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo. Estas estrategias muchas veces son denominadas "de abajo hacia arriba" De Lisio (1999), y pues, se deben complementar con las medidas económicas, sociales y ambientales estatales e internacionales.

En el caso del grupo Everest, luego de más de doce años de ardua labor, los resultados en la promoción de la cultura ambientalista y recicladora en diversas comunidades de la parroquia Antonio Borjas Romero, son muy positivos y alentadores para su replicación y ampliación.

Se evidencia además una visión del desarrollo sustentable cónsona con la planteada desde el Programa 21, de las Naciones Unidas, es decir, promoviendo también, la inclusión, la capacitación para el empleo, la atención a poblaciones vulnerables, y la productividad local.

Se fomenta también, en los habitantes de la parroquia Antonio Borjas Romero, un sentido de pertenencia hacia su comunidad, pero deseando una mejoría ornamental, ambiental, salu-

dable y humana, buscando eliminar la imagen de violencia y pobreza que desde otras partes de la ciudad se tiene hacia esa zona.

Encuentro que, los elementos que han permitido el mantenimiento y ampliación de las actividades de grupo Everest son las siguientes: la productividad de la actividad del reciclaje, lo cual permite su continuidad, aún sin financiamiento exterior; la generación de capacidades en los miembros de la comunidad, los cuales, pueden si lo desean dedicarse a ser formadores o trabajar en las actividades en las que primero fueron aprendices; excepcional gestión de redes, generando capital social (información, contactos, confianza), así como el liderazgo motivacional de sus coordinadores y la promoción de esta cualidad en cada comunidad.

Las actividades del grupo ambientalista y de reciclaje Everest, tienen horizontes cada vez más amplios, como la conformación de la Asociación Nacional de Recicladores de Venezuela, y el intercambio de experiencias a nivel internacional, con lo cual desde el "pensamiento global para la acción local" abordan desde todos los frentes el cambio cultural y material que permita convertir a Venezuela en una nación ejemplo de la gestión ambiental y comunitaria para el desarrollo sustentable.

El presente trabajo fue elaborado y presentado en el II Ciclo de Conferencias Homenaje a Inés Laredo, realizado en la ciudad de Maracaibo, en julio 2012. En la actualidad el Grupo Everest se dedica apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a temas y labores ambientales como también mantiene constante intercambio con la Red Latinoamericana de Recicladores Artesanales.